

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127438>

O‘SMIRLARNING MA’NAVYIY- AHLOQIY RIVOJLANISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR

Smetullaeva N.M.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi,
Qonliqo‘l tumani 13-son maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Bu maqolada o‘smirlarning ma’naviy-ahloqiy rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar, o‘smirlik davri o‘ziga xosligi va.h. yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smir, manaviyat, ahloq, omil, xulq-atvor, ta’lim, tarbiya.

Ma’naviy –ahloqiy rivojlanish shaxsning butun hayoti davomida yuz beradi. Ma’naviy sog‘lom kishi hech qanday tashqi ta’sirlarga berilmasdan o‘z maqsadi yo‘lida harakat qiladi, jamiyatiga, vataniga hiyonat qilmaydi.

Rivojlangan davlat tuzishda asosiy tayanch inson ekan, demak har bir fuqaro, ayniqsa yoshlar shunga munosib bo‘lishi kerak. Chunki kelajak yoshlarning qo‘lida. Shunday ekan, biz o‘tish davrini boshdan kechiradigan o‘smirlar tarbiyasi bilan alohida shug‘ullanishimiz o‘ta muhimdir.

Ma’naviy shunday jarayonki, unda dastlab vujudga kelgan shakllar keyingi bosqichlarda boyitib va to‘ldirib boriladi. O‘smirlik davrida shaxs o‘zining ma’naviy-ahloqiy rivojlanishida hal qiluvchi qadamlarni qo‘yadi.

K.Levin o‘smirlik davri xususiyatlarini o‘zining maydon nazariyasidan kelib chiqib talqin qiladi. Uning talqinida bolalikdan kattalar davriga o‘tish guruhga mansublikning o‘zgarishi bilan xarakterlanadi. Uning talqinida bolalikdan kattalikga o‘tish- bolalar hamjamiyatidan kattalar hamjamiyatiga o‘tishdir. Mavqening bunday o‘zgarishi noma’lum hayotiy makonga o‘tishni anglatadi. Bunday vaziyatga tushib

qolgan o'smir o'zining yangi holati nima bilan bog'langanligini, endi qaysi yo'nalishda harakat qilishi kerakligini, maqsadga etish uchun nimalar qilish kerakligini aniq bilmaydi. Aniq maqsadning yo'qligi o'smir faoliyatining beqarorligiga sabab bo'ladi. Bunday paytda o'smirlarning ma'naviy-ahloqiy jihatdan rivojlanishiga tashqi omillarning ta'siri kuchli bo'ladi. Bunday tashqi omillar birinchi navbatda o'smirning tengdoshlari harakatlari, dindor kishilar, televidenie, ahloqiy ta'lim va boshqalar.

Har qanday bir guruhdan bo'lgan do'st-o'smirlar o'zlarini birdek tutishga mayil bo'ladi. Bu ijtimoiy va anti ijtimoiy xulq-atvor, shu bilan birga neytral odob-ahloq nuqtai-nazaridan to'g'ri. Jamiyatda shunday bir xavf borki, o'smirlarning bir-birlariga ta'sir o'tkazishi mumkinligi, ya'ni deviant xulq-atvor, narkotik iste'mol qilish va qonunbuzorlik. Ko'pchilik mamlakatlarda deyarli barcha yoshlar harakatiga ta'sir o'tkazuvchi dasturlar tengdoshlariga qarshilik ko'rsatish treningidan tashkil topgan. Bir tomondan tengdoshlarning o'xshashliklarining sababi shuki, o'smirlar o'zlariga o'xshaganlarini do'st sifatida tanlab oladi.

Braun va Teobal'd o'smirlarning bir-birlarining xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatishining to'rtta usulini ajratib ko'rsatadi: tengdoshlari tomonidan o'tkazilgan bosim, me'yorga to'g'ri kelishni kutish, imkoniyatlar yaratish, nusxa ko'chirish.

Ayrim vaqtlarda bu omillarning barchasi birdaniga ta'sir ko'rsatadi. Chet el misolidan olib qaraydigan bo'lsak, tasavvur qiling Lora ismli o'smir qiz, yaqinda gina yangi o'rta maktabga o'tdi va yangi bir guruh do'stlarni topdi. Ular juma kuni barchasi birga kinoga borganda Lora, azmuncha taajublanmagandi. U, bu qizlarning fil'mlarni tomosha qilganliklari uchun hech qachon pul to'lamaganliklarini bilib qoldi. Bitta chipta sotib olish uchun ular pul chiqarishib oralaridan bittasini qonuniy yo'l bilan kinozalga kirgizar va u kirib olgach chiqish eshiklaridan bittasini ochib qolganlarini kirgizib olar ekan. Lora bu harakatlardan o'zini tuzoqqa tushib qolgandek sezdi, lekin boshqalar bu harakatlarni me'yor sanashardi (me'yorga to'g'ri keladi), ular pul to'lamaslik uchun imkoniyat o'ylab topishgan va buni har hafta qilardi (imkoniyat), ular kinoteatrga noqonuniy yo'l bilan birin-ketin kirishar (nusxa ko'chirish) va u ularga qo'shilishdan bosh tortganda (tengdoshlari tomonidan o'tkazilgan bosim) yaxshigina

ta'zirini egan edi. Bu erda ta'sir ko'rsatishning to'rtta usuli ham qatnashgan bo'lib o'smirlarga o'z tengdoshlarining ta'sirining kuchli ekanligini ko'rishimizga bo'ladi. Shuning uchun ham bizda ota-onalar bolalarining do'stlari kimlar ekanliklari bilan juda qiziqishadi, chunki bitta mahalladan bo'lsalar ularning ota-onalarini bilishadi, uyida qanday tarbiya ko'rgan ekanliklaridan ozmi-ko'pmi xabardor bo'lishadi.

Shu bilan bir qatorda tengdoshlar bir-birlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin, ular bir-birlarini qandaydir yaxshi narsalar qilishga undashi, ilhomlantirishi mumkin. O'smirda yaqin do'st qanchalik ko'p bo'lsa, uning odob-ahloq tushunchalari darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

O'smirlarning odob-ahloqiga ta'sir ko'rsatuvchi yana bir omil bu dindir. Dindor ota-onalar ko'pincha dindor bolalarni tarbiyalab chiqaradilar. E'tiqodli ota-onalar bola uni ho'xlaydimi yo'qmi, ularni dindor bo'lishga undaydi, majbur qiladi. Buning yomon oqibatlari jamiyatimizda ko'plab uchraydi. Uning o'rniga o'smirlar din haqidagi haqiqiy to'g'ri tushunchalarni berib, e'tiqod qilish qilmaslikni ularning o'zlari hal qilsinlar. Har qanday ma'naviyatli kishi yoki o'smir bundan to'g'ri xulosa chiqarib echim qabul qiladi. Hozirgi vaqtda ko'plab diniy sektalar o'smirlarni o'z domiga tortmoqchi bo'lyapti. Bundan tashqari o'smirlarning ma'naviy kamolotiga radio, televideniya'dagi har xil salbiy ta'sir qiluvchi dasturlar, kinofil'mlar, qolaversa hozirgi kunda internetning ta'sirlari juda katta. Har bir narsaning yaxshi yomon tomoni bor bo'lganidek bu omillarining ijobiy va salbiy tomonlari ham bor. Yuqorida aytganimizdek yana bir omil bu ahloqiy ta'lim-tarbiya jarayoni. Ana bu jarayon ishlari yaxshi yo'lga qo'yilsa, o'smirlarni to'g'ri yo'l topishga undaydigan, xavf solishi mumkin bo'lgan omillarga qarshi turishga o'rgatadigan trening dasturlari ishlab chiqilib amalga oshirilib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi va yoshlarning ma'naviyati yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Елкина Е.А. Формирование социального мышления личности как задача современного образования //Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. 1. Педагогические науки, - 2005, - №11.